

УДК: 2-523.6:27-47(477)«17»

ФАЗАН ВАСИЛЬ

ORCID: 0000-0002-9823-3704

(Полтава)

МОНАСТИРСЬКА ПРОСВІТА В УКРАЇНІ кінця XVIII ст.

Анотація. Монастирі з високоосвіченими і високкваліфікованими кадрами у XVIII ст. були значними культурно-освітніми центрами великого регіону України і дали путівку в життя багатьом видатним ученим, знавцям та перекладачам класичних творів, письменникам, педагогам, церковним і державним діячам. Це свідчить про високу науково-педагогічну і організаційну ефективність монастирів як осередків духовності, просвіти українського народу.

Ключові слова: *просвітництво, монастир, семінарія, єпархія, Лавра.*

Постановка проблеми. Історія просвітництва на українських землях є в першу чергу історією чернечих закладів освіти. Починаючи з середини XVIII ст. у Центральній Україні (Полтавщина, Переяславщина, Чернігівщина) зростає попит на високу якість як світської, так і релігійної освіти та її відповідність кращим європейським зразкам. Осередками такої освіти стали навчальні комплекси „чернечий монастир – семінарія”, зокрема – у Полтаві (Хрестовоздвиженський монастир – Слов’янська семінарія) і в Переяславі (Вознесенський монастир – Переяславська семінарія), які формувалися вихідцями Києво-Печерської Лаври та чернечих монастирів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До окремих аспектів вивчення просвітництва духовних чернечих закладів освіти досліджуваного періоду зверталися сучасні вчені: А. Бойко, досліджуючи феномен традиційної культури українського народу, а також світську й релігійну діяльність Г. Ващенко; В. Сипченко, доводячи необхідність синтезу національних і загальнолюдських цінностей, шанобливого ставлення до рідної культури, мови, релігії. Але ніхто з вищезазначених науковців не досліджував просвітницько-громадську діяльність Києво-Печерської Лаври та Могилянської академії (XVII-XVIII ст.).

Мета дослідження полягає у проведенні історико-педагогічного аналізу просвітницької діяльності монастирів на українських землях у XVIII ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, у XVIII столітті кількість духовних (чернечих) освітніх центрів в Україні суттєво збільшується з появою Чернігівської (1700), Харківської (1726) та Переяславської (1734) семінарій, які орієнтувалися на навчально-виховні традиції Києво-Могилянської академії. Сучасні дослідники освіти та культури [3, с. 200] підкреслюють вагомий їх вплив на соціокультурний розвиток Центральної України. Відмітимо, що випускники цих закладів освіти могли бути домашніми вчителями майже до кінця XVIII століття. Така практика була широко розповсюджена й у Києво-Могилянській академії [6, с. 255]. Відомий дослідник історії духовних шкіл Російської імперії П. Знаменський писав, у XVIII столітті вони не були розвинуті у великоросійській

землях так, як на українських, оскільки значно меншою була потреба суспільства у освіті, а також з причини „ молодості ” духовних шкіл [6, с. 256].

На початку 60-х років XVIII століття звичайною нормою кількості мешканців у семінарії була цифра 30. У вересні 1764 р., на початку навчального року єпископ Гервасій дозволив прийняти тодішньому прокуратору чи її наглядачу дякону Іоану Стеблинському, крім 30, ще 10 чоловік, що ймовірно практикувалось й пізніше. 30-40 поселенців семінарії, що розміщувалася у межах монастиря, були бідніші вихованці духовного звання – „ нищие и окормления себе имети откуда неимущие ”; інші семінаристи, більш забезпечені, жили „ на попечении отческомъ ” – на нанятих квартирах, при чому зазвичай маючи у себе за особливу плату „ інспекторів ” – репетиторів; остання обставина слугувала джерелом третього засобу утримання себе семінарстами – шляхом „ інспекторій ” чи репетиторства, способу, доступного, розуміється тільки більш здібним вихованцям старших класів (якими в даний час у Переяславській семінарії були риторика і піїтика); деякі семінаристи – сироти священників – мали утримання з „ родительських ” місць в приходах, які зберігалися за ними. Існували і інші доходи на утримання переяславських семінарстів: деякі з них ходили по місту „ по вечорам, на співання псалмів під вікнами і на дворах, з „ горщечниками і мішечниками ”, які добували собі на прожиття просто тим, що в свята будили до ранньої „ заутрені ” більш заможних своїх товаришів; але насамкінець були й такі, яких відпускали начальники чи самовільно відходили з самого Переяслава і де-небудь у селах заробляли собі гроші уроками чи співом у церквах і монастирях [5, с. 125].

Відкриття Переяславської семінарії, будинок для якої до того часу було приготовлено у кафедральному Вознесенському монастирі з перевезених сюди і належним чином пристосованих чотирьох хат, котрі раніше знаходились поблизу Переяслава та були подаровані спеціально для цієї мети архімандритом Києво-Печерської Лаври Іларіоном Негребецьким [5, с. 104], відбулося восени 2 жовтня 1738 року. Донесення переяславського єпископа Арсенія до Синоду від 5 червня 1739 р. містить декілька відомостей про стан Переяславської семінарії в перший навчальний рік її існування – з осені 1738 р. до літа 1738 р. „За відсутності при домі архієрейському Переяславському, – пише в цій записці Арсеній, – монахів-учителів, також і світських людей, вимушений призначити в учителі трьох мирських священників чесних, які навчились богослов'я, котрі на особливому моєму трактаменті (спеціальному договорі) будучи на утриманні і консольцією (умовами про матеріальне забезпечення) повідомлені, і з задоволенням посаду свою вчительську виконують” (тодішні укази Переяславської консисторії теж указують на те, що вчителі семінарії від „ самої архієрейської волі” отримують „ грошову консольцію і трапезу”). Першими вчителями Переяславської семінарії були священники [3, с. 118].

Судячи з одного, дещо більш пізнього повідомлення, після будівництва й перебудови, виконаних єпископом Іларіоном в 1782-83 рр., семінарські будівлі були в такому вигляді: по-перше, головна семінарська будівля, яка розміщувалася в стінах Вознесенського монастиря, являла собою дім, „ будівництвом кам'яної в один поверх, шестикласних покоях і сьомий невеликий для бібліотеки, – покриті залізом”; по-друге, „ бурса” – особливий студентський дім у стінах монастирських, „ побудований з дерева”, „з восьми невеликих жилих для студентів покоях”, – при ньому особлива кухня і дві комори; бурса і будівлі біля неї були обнесені дерев'яним тином [5, с. 125].

Важливим центром духовної (чернечої) просвіти був Полтавський Хрестовоздвиженський монастир (чоловічий), заснований у 1650 році ігуменом Лубенського Мгарського монастиря Калістратом при сприянні Київського митрополита С. Косова на кошти полтавського полковника М. Пушкаря, козацького старшини І. Іскри та міщанина І. Крамаря, який знаходився у Полтаві на горі над р. Полтавкою. У XVIII ст. заснована при монастирі Полтавська Слов'янська семінарія стала одним з найбільш відомих духовних навчальних закладів Лівобережної України і мала помітний вплив на розвиток науки, освіти та культури значного регіону, в тому числі й Правобережжя [3, с. 198].

Заснування Полтавської Слов'янської семінарії, за даними вченої В. Жук, пов'язане з іменем і діяльністю першого архієпископа Слов'янського і Херсонського Євгенія Булгаріса (у миру Елевферій, Єлевферій, 1716-1806), видатного вченого-енциклопедиста, уродженця

грецького острова Корфу, вихідця з болгарської сім'ї. Архієпископ Євгеній Булгаріс одержав блискучу освіту: навчався у Падуанському університеті в Італії, потім у Німеччині, в Галлі та Геттінгені, був глибоким знавцем латинської, давньогрецької, грецької, італійської, німецької, французької мов, літератури, філософії, математики, геометрії, історії, музики, написав чимало творів у галузі різних наук і зробив ряд перекладів. Однак, з низки об'єктивних причин учений не зміг жити і працювати на батьківщині та переїхав до України [2, с. 155]. У 1775 році, за ініціативою Катерини II, єпископ Євгеній Булгаріс був возведений в сан архієпископа Слов'янського і Херсонського з поселенням у Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі, куди й прибув 1776 року. До складу новоутвореної єпархії увійшла значна частина новоприєднаних до Російської імперії земель півдня України і території Полтавщини, що пізніше становила Полтавський, Кременчуцький, Кобеляцький та Костянтиноградський повіти Полтавської губернії. Перекладачем і безпосереднім помічником архієпископа Євгенія Булгаріса став випускник Києво-Могилянської академії, він же і настоятель-архімандрит Хрестовоздвиженського монастиря, Феоктист (мирське ім'я Іван) Мочульський, людина розумна й ділова, вчений, письменник, пізніше архієпископ Белгородський і Курський. Йому було доручено заснувати при монастирі невелику школу півчих для майбутнього монастирського хору із 10 хлопчиків, які вміли читати і писати. Тут вони вивчали латинську, одну з європейських мов, катехізис, арифметику, географію, історію [3, с. 205].

Першим учителем і наглядачем у цій школі був студент (здогадно, теж Києво-Могилянської академії) Василь Бистрицький. Є відомості, що латинську мову, арифметику, музику, географію викладав Феоктист Мочульський. Навчали майбутніх півчих також канцелярист Григорій Богуновський та колишній учитель Крутицької семінарії Новгородської губернії Петро Станіславський, а першим куратором став почесний громадянин Полтави, бунчуковий товариш П.Ф. Паскевич. Одним із безпосередніх помічників Євгенія Булгаріса в справі створення у Полтаві школи півчих, а потім і семінарії був випускник Києво-Могилянської академії, на той час полтавський протопіп і член Слов'яно-Херсонської консисторії Яким Яновський (1736-1814). За дорученням Є. Булгаріса саме Я. Яновський розробив пропозиції щодо утворення на базі школи півчих Полтавської Слов'янської семінарії з 10-річним терміном навчання, де б навчалися представники всіх станів. Він висловив свої міркування щодо принципів формування контингенту учнів училища, які предмети мали вивчати семінаристи, на яких умовах навчатися і де проживати [3, с. 206].

Указом від 28 листопада (8 грудня) 1778 року школу було реорганізовано в духовне училище, а 1780 – офіційно (а фактично – раніше) на його базі відкрито Полтавську Слов'янську семінарію. До неї приймали хлопців віком від 6 до 14 років, вихідців з усіх станів. Курс навчання був 10-річним. Першим ректором семінарії в 1778-1779 роках став Яким Яновський. Будучи людиною демократичних настроїв, Є. Булгаріс повністю підтримував позицію Я. Яновського стосовно того, що в семінарії мають навчатися всі здібні діти, юнаки, незалежно від станової належності – як з родин церковнослужителів, так і світських сімей.

На посаду інспектора-наглядача Євгеній Булгаріс запросив із міста Ясси (тоді Молдавія, нині територія Румунії) свого земляка, теж уродженця грецького острова Корфу Никифора Феотокі (1731-1800). Виходець із графського роду, Н. Феотокі отримав блискучу освіту, прославився не лише як видатний церковний діяч, проповідник, але і як педагог та вчений-енциклопедист. Н. Феотокі був автором книги „Фізика” (видана в Лейпцигу в 1766-1767 роках), „Курс чистої математики” (Москва, 1798-1800) та інших, у тому числі рукописних праць з різних галузей наук. Він і наглядав за діяльністю семінарії та став її ректором після короткого перебування на цій посаді Я. Яновського. Никифор фактично перетворив цей навчальний заклад у справжню семінарію, особливо коли 1779 року став архієпископом Слов'янським і Херсонським. У розісланих духовенству єпархії грамотах архієпископ Никифор наголошував на необхідності направляти здібних дітей на навчання, жертвувати благодійно кошти на семінарію, на утримання семінаристів із бідних сімей і додавав, що

семінарія заснована „ не токмо для священнических, но и для всех всякого звания к учению способных детей ” [3, с. 207]. З 1780 року при Слов'янській семінарії було відкрито класи латинської риторики, а також сирітський дім або бурсу для сиріт. Того ж року відкриваються й додаткові класи з мов (грецької, французької та німецької), математичний і малювання. Першими вчителями цих предметів були: грецької мови – ключар собору і настоятель Преображенської церкви м. Полтави Іоанн (Іван) Світайло, французької – Петро-Антон, німецької й математики – запрошений із Лейпціга професор Федір Шалль, малювання – відставний поручик фон Роткірх. Викладачі й старші семінаристи могли користуватися як церковною літературою з бібліотеки Хрестовоздвиженського монастиря, так і багатими бібліотеками Євгенія Булгаріса та Никифора Феотокі. Тут було чимало творів давньогрецької та давньоримської класики, серед них – Вергілієва „Енеїда” латинською мовою видання 1769 року. Тут з нею й познайомився вперше син небагатого полтавського чиновника Іван Котляревський [3, с. 208]. У 1783 році в семінарії відкрито філософський клас, де викладав інший талановитий педагог – Гавриїл Банулеско; з 1786 року – богословський клас. 1786 року єпархію – тепер уже з назвою Катеринославська і Херсонсько-Таврійська (ще Катеринославська і Херсонська з місцеперебуванням архієпископів у Полтаві) та Полтавську Слов'янську семінарію очолив новий архієпископ – Амвросій (у миру Антоній Серебренников, 1745-1792), який у свій час закінчив Московську Слов'яно-греко-латинську академію, відомий церковний діяч і вчений, автор кількох праць і перекладач. У 1788 році Амвросій призначив Гавриїла Банулеско-Бодоні ректором Слов'янської семінарії. Останній у 1793 році був висвячений в архієпископа Катеринославського і Херсонського з місцеперебуванням, як і попередніх, у Хрестовоздвиженському монастирі, Банулеско-Бодоні й очолював семінарію у Полтаві до 1798 року, до того часу, коли її було переведено в Новомиргород, а згодом, з 1803 року – до Катеринослава (нині м. Дніпро).

У Переяславській семінарії заслуговує на те, що існувала диференціація навчання за здібностями: єпископом Переяславським Гервасієм було видане розпорядження, щоб семінаристів, які „до навчання схоластичного латинського здадуться нездібними” навчали „ремесла живопису, аптекарства, столярства і інших подібних”, при чому було обіцяно, що вони по завершенні навчання цим ремеслом „ матимуть право в духовному чині зайняти церковне місце”. Особливо цінувалося уміння іконопису. Мистецтво іконопису заохочувалося в дітей духовенства і наступниками Гервасія, хороших іконописців посвячували в священники незалежно від ступеня освіченості. Що ж стосується більш здібних семінаристів, то деяких із них по закінченню ними вищого тоді в Переяславській семінарії класу риторики єпископ Гервасій відправляв доучатися в класах філософії і богослов'я у Києві і Чернігові, надаючи їм по мірі необхідності матеріальну підтримку із архієрейської скарбниці [3, с. 210.]. До 1764 року відноситься припис Переяславської консисторії (який був, можливо, і раніше), щоб префект семінарії „всяку школу (тобто клас семінарії) два рази на тиждень, відвідував і наглядав за учнями і вчителями” [5, с. 120].

Висококваліфіковані ректори і викладачі, більшість із яких були місцевими уродженцями, випускниками Києво-Могилянської академії та Харківського колегіуму, винятково багаті бібліотеки настоятелів – Євгенія Булгаріса, Никифора Феотокі, Амвросія (Серебренніков) Серебрякова, Гавриїла Банулеско-Бодоні та інших, високий рівень методики викладання і вимогливість викладачів давали можливість вихованцям Полтавської Слов'янської та Переяславської семінарій за роки навчання в них набути глибокі й різнобічні знання, в тому числі з мов та літератури, історії, математики, філософії, богослов'я.

Крім жителів Полтавщини, у Слов'янській семінарії навчалися вихідці з території, що її охоплювала Слов'яно-Херсонська, потім Катеринославсько-Херсонська, пізніше – Катеринославська єпархія, а також російські хлопчики-сироти (переважно діти загиблих під час війни; їх утримував за свій рахунок Амвросій Серебряков, після його смерті на них відпускалися кошти з державної казни), а ще діти грецьких емігрантів-купців, православного духовенства та інших, які брали участь у російсько-турецькій війні 1768-1774 років на боці Росії й потім емігрували безпосередньо на територію України.

Переяславська семінарія, яка на перших етапах існування мала в своїй „педагогічній корпорації багато елементів що не підходили”, з плином часу почала обзаводитися хорошими, талановитими вчителями. Є підстави вважати такими: Григорія Шишацького, в чернецтві Варлаама (70-80 рр. XVIII ст.) священика Стефана Гречку (60-80 рр. XVIII ст.), священика Феофана Домонтовича (70-80 рр. XVIII ст.); „ як світлий метеорит блиснув на дуже короткий відрізок часу на горизонті сірого семінарського життя знаменитий філософ Г.С. Сковорода... До поганих педагогів учні ставилися, „неповажливо”, проте ці дані відносяться лише до перших років існування Переяславської семінарії. Час проходить, знаходилися кращі вчителі і, вочевидь, у зв'язку з цим змінився характер ставлення учнів до своїх учителів: переяславський семінарист останніх десятиліть XVIII ст. говорить: „ учителі були в благоговінні (з боку учнів), як напівбоги” [5, с. 128].

З'явилися хороші педагоги, створилися сприятливі умови для виховання гарних учнів. У даний період існування Переяславської семінарії з її учнів вийшло чимало особистостей, які своєю діяльністю прославились як на церковному, так і на державно-суспільному поприщі. У 70-х роках (ймовірно, до 1781 р.) у Переяславській семінарії навчався Андрій Семенович Братановський-Романенко, виходець із дворянської сім'ї протоієрея села Баришівки, який у майбутньому під іменем Анастасій став архієпископом Білоруським і Могилевським; Іван Васильович Левада, що став професором Київської академії і протоієреєм Києво-Софіївського собору; Єлифаній Канівецький, ректор Казанської духовної академії; Сильвестр Лебединський, єпископ Переяславсько-Полтавський, духовний письменник та ін. [5, с. 130].

До видатних вихованців Полтавської Слов'янської семінарії належали: відомий потім російський літератор і знавець грецької словесності, перекладач на російську мову „Іліади” й „Одіссеї” Гомера Микола Іванович Гнідич (М.І. Гнідич, 1784-1833, виходець із котелевського козацького роду Гніденків); перекладач багатьох грецьких класиків, управитель справ міністерства освіти Російської імперії Іван Іванович Мартинов (1771-1833). Тут одержав першу освіту уродженець Полтави, відомий учений, лікар, ректор і професор Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії Семен Федорович Гаєвський (1778-1862). У цій семінарії навчався батько М.В. Гоголя – український письменник Василь Панасович Гоголь-Яновський [4, с. 122]. Усі ці дані дають конкретну відповідь тим, хто наприкінці XVIII – на початку XIX ст. висловлював подив, звідкіля такі глибокі знання у випускників провінційних семінарій.

Багаті бібліотеки, з яких почерпнули свої знання І.П. Котляревський та його товариші по навчанню, були потім вивезені із Полтави їхніми власниками – Є. Булгарісом, Н. Феотокі, Г. Банулеско-Бодоні та іншими. Колишній ректор і викладач грецької мови Полтавської Слов'янської семінарії Г. Банулеско-Бодоні та префект семінарії Даниїл Сулима (пізніше Дмитрій, архієпископ Кишинівський), займаючись влаштуванням семінарії в Кишиневі, вивезли туди і книжкові скарби із Полтави, що ними ще й на початку XX ст. славились Кишинівська духовна семінарія [1, с. 27].

Незважаючи на все це, із тих відомостей, що збереглися, переконливо видно, що Полтавська Слов'янська і Переяславська (пізніше – Полтавська духовна) семінарія з високоосвіченими і високваліфікованими кадрами у XVIII ст. були значними культурно-освітніми центрами великого регіону України і дали путівку в життя багатьом видатним ученим, знавцям та перекладачам класичних творів, письменникам, педагогам, церковним і державним діячам. Це свідчить про високу науково-педагогічну і організаційну ефективність в непростих економічних соціальних, політичних обставинах історичного періоду і території Центральної України навчально-виховного комплексу „монастир-семінарія” як осередка духовності, просвіти, ментальності українського народу. Адже фактично і Полтавський Хрестовоздвиженський, і Переяславський Вознесенський кафедральні монастирі за свої кошти, як зароблені ченцями, так і забезпечені благодійними жертвами населення, утримували й розвивали своєрідні навчально-виховні комплекси, до яких уходили: семінарія, бурса для проживання учнів, монастирська бібліотека, храм, шпиталь, декілька церковно-приходських шкіл, об'єднаних спільною турботою про належний рівень освіченості як духовних осіб, так і світського населення краю.

Висновки. Таким чином, навчальний комплекс „монастир-семінарія” мав високу науково-педагогічну просвітницьку й організаційну ефективність у непростих економічних, соціальних і політичних обставинах історичного періоду XVIII століття, став осередком духовності, освіти, ментальності українського народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Жук В. Н. Де навчався І. П. Котляревський та хто був у числі його вчителів? / Жук В. Н. // Наш рідний край : з історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період. / Жук В. Н., Пустовіт Т. П., Фісун М. А. та ін. – Полтава, 1991. – Вип. 12. – С. 24 – 36.
2. Жук В. Н. З історії Полтавської Слов'янської семінарії / В. Н. Жук // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства : матеріали / відп. ред. В. А. Войналович ; Полт. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, Полтавське наукове товариство краєзнавців. – Полтава, 1994. – С. 154 – 159.
3. Жук В. Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов'язані з ним важливі історичні події / В. Н. Жук. – Полтава : АСМІ, 1997. – 246 с.
4. Жук В. Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир : ст. з історії монастиря з комент. та фотоілюстраціями / В. Н. Жук. – Полтава : Полтава, 1993. – 145 с.
5. Пархоменко В. А. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733–1785 гг.) в святителях с ходом малороссийской жизни того времени : опыт церков.-ист. исслед. / В. А. Пархоменко. – Полтава : Типо-Литогр. Торгового Дома И. Фришберг и С. Зорохович 1908. – 134 с.
6. Пащенко В. О. Петро Могила / В. Пащенко // Історія України IX–XVIII ст. в особах. – К., 1993. – С. 255–265.

REFERENCES

1. Zhuk V. N. De navchavsia I. P. Kotliarevskiy ta khto buv u chysli yoho vchyteliv? / Zhuk V. N. // Nash ridnyi kraj : z istorii osvity na Poltavshchyni v dorevoliutsiyni period. / Zhuk V. N., Pustovit T. P., Fisun M. A. ta in. – Poltava, 1991. – Vyp. 12. – S. 24 – 36.
2. Zhuk V. N. Z istorii Poltavskoi Slovianskoi seminarii / V. N. Zhuk // Tretia Poltavska naukova konferentsiia z istorychnoho kraieznavstva : materialy / vidp. red. V. A. Voinalovych ; Polt. derzh. ped. in-t im. V. H. Korolenka, Poltavske naukove tovarystvo kraieznavstv. – Poltava, 1994. – S. 154 – 159.
3. Zhuk V. N. Poltavskiy Khrestovozdvizhenskiy monastyr i poviazani z nym vazhlyvi istorychni podii / V. N. Zhuk. – Poltava : ASMI, 1997. – 246 s.
4. Zhuk V. N. Poltavskiy Khrestovozdvizhenskiy monastyr : st. z istorii monastyria z koment. ta fotoilustratsiiami / V. N. Zhuk. – Poltava : Poltava, 1993. – 145 s.
5. Parkhomenko V. A. Ocherk ystoryy Pereiaslavsko-Boryspolskoi eparkhyi (1733–1785 hh.) v sviatyteliakh s khodom malorossyiskoi zhyzny toho vremeny : opyt tserkov.-yst. yssled. / V. A. Parkhomenko. – Poltava : Typo-Lytoh. Torhovoho Doma Y. Fryshberh y S. Zorokhovych 1908. – 134 s.
6. Pashchenko V. O. Petro Mohyla / V. Pashchenko // Istoriia Ukrainy IX–XVIII st. v osobakh. – K., 1993. – S. 255–265.

VASYL FAZAN

MONASTERIES OF UKRAINE THAT EDUCATIONAL ACTIVITIES IN XVIII CENTURY.

History of education in the Ukrainian lands is primarily a history of the monastic institutions of education. Since the XVIII century in Central Ukraine (Poltava, Pereyaslav, Chernihiv), the demand for high quality secular and religious education in accordance with the best European models. Cells of such education are training systems, "monastic monastery – Seminary", in particular in Poltava (Holy cross monastery Slavonic Seminary) and Pereyaslav (ascension monastery – Seminary of Pereyaslav), which was formed by descendants of the Kyiv-Pechersk monastery and monastic monasteries.

As you know, in the XVIII century a number of spiritual (monastic) education centers in Ukraine increases significantly with the advent of Chernigov (1700), Kharkov (1726) and

Pereyaslavl (1734) seminaries, which focused on the educational traditions of Kyiv-Mohyla Academy.

Despite all of this, from the information that has survived, clearly shows that Poltava and Pereyaslavl (later the Poltava theological) Seminary with highly educated and highly qualified personnel in the XVIII century. there was a significant cultural and educational centers of a large region of Ukraine and gave the careers of many outstanding scientists, scholars and translators of classical works, writers, teachers, Church and government leaders.

This testifies to the high scientific-pedagogical and organizational effectiveness in a difficult economic, social, political circumstances of the historical period and the territory of Central Ukraine educational complex "the monastery-Seminary" as centers of spirituality, education, mentality of the Ukrainian people.

In fact, Holy cross and Poltava and Pereyaslavl Voznesensky Cathedral monasteries for their money, as earned by the monks, and secured charitable donations of the population, kept and developed original educational complexes, which included: the Seminary, the Seminary for courses, monastic library, a temple, a hospital, several parochial schools, United by a common concern about the appropriate level of education as spiritual persons, and secular population of the region.

Keywords: *education, monastery, seminary, diocese, Laurel.*

Одержано 22.01.2018р.